

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 2
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шарипов Хуршед Саиджонович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ашуров Гаюр Гафурович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Икрамова Шахзода Анваровна, Ризаев Жасур Алимжанович ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ.....	11
3. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	16
4. Асадова Гульнара Межнун кизи ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. G'afforov Sunatullo Amrullayevich, Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH.....	25
6. Бургутова Умидахон Мухаммаджоновна, Исакова Зухра Шарифкуловна ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....	30
7. Шарипов Хуршед Саиджонович ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ.....	34
8. Muminova Dilnoza Raximovna EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMYI-AMALIY- TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI.....	39
9. Каршиев Шавкат Гофурович ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	45
10. Эргашева Иродахон Уткирбек кизи, Хайдаров Артур Михайлович СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.....	49
11. Джураева Ферангиз Хакимовна КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.....	54
12. Хожимуродов Бурхон Равшанович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ.....	58
13. Нарзиева Дилфуза Бахтиёрловна, Гаппаров Жахонгир Зафарович «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИОТЕРАПЕТИЧЕСКИМ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ» (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	62
14. Raxmonova Shoxsanom Raxim qizi, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI BUYRAK YeTISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI ZARARLANISHLARINING PATOGENETIK MEKANIZMLARI.....	67
15. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna, Xudoyqulov Sardor Sobirovich SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	72

16. Orifxo‘jayeva Mehriniso Valijonovna, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI LEYKOZLI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I BIOTSENOZI BUZILISHLARI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI STOMATOLOGIK KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA KOMPLEKS DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	77
17. Qodirova Maftunabonu Komilovna, Xabibova Nazira Nasulloevna NEONATAL DAVRDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I KANDIDOZINING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKS DAVOLASH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	82
18. Jabborova Feruza Uzoqovna, Elova Hanifa Rahmat qizi BACHADON BO‘YNI SARATONIDA OG‘IZ MUKOZITINING OG‘IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG‘IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI.....	87
19. Хамраев Мирали Шерали ўғли, Гаффоров Суннатullo Амруллоевич, Пулатова Райхон Саидумаровна РОЛЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	91
20. Aslonova Gulnora Baxshilloyevna, Gafforov Sunnatullo Amrulloevich YUZ-JAG‘ SOHASI ONKOLOGIK PATOLOGIYALARIDA TASHXISLASH, DAVOLASH VA STOMATOLOGIK REABILITATSIYAGA YONDASHUVLARI TO‘G‘RISIDA.....	96
21. Махмудова Углой Бахтиёрвна, Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.....	101
22. Irgashev Shokhrukh Xasanovich, Aslamov Akbarjon Akobirovich TRANSFORMATION OF DENTAL DIAGNOSTICS: FROM ANATOMICAL IMPRESSIONS TO DIGITAL MODELS BASED ON CAD/CAM TECHNOLOGIES.....	105
23. Chakkanov Faxritdin Khusanovich, Abdullayeva Malikabonu Umedjanovna MODERN METHODS FOR THE CORRECTION OF MALOCCLUSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING INNOVATIVE REMOVABLE EXPANSION APPLIANCES.....	109
24. Исламова Нилуфар Бустановна, Набиева Маржона Уктамовна ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИОД ПРИВЫКАНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СЪЕМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.....	114
25. Нуритдинов Улугбек Акбарович, Фаттахов Равшан Абдурашидович, Хасанова Лола Эмильевна, Хамидова Дильбар Авдуновна АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС.....	120

Muminova Dilnoza RaximovnaToshkent davlat
tibbiyot universiteti**EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMIY-AMALIY-TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20719595>**ANNOTATSIYA**

Respublikamizdagi sanoat korxonalarida ish o'rinlari, ekologik nazorat xudididagi ekologiyaviy xolat va ishlab chiqarish jarayoni sabab yuzaga kelayotgan kimyoviy, fizikaviy, biologik, fizik omillarning ishchilar va atrof muxit axolisi organizmga salbiy ta'siri to'g'risidagi uzoq yillik ilmiy tadqiqot natijalari har tomonlama taxlil qilingan. Mualliflar, ekologiyaviy omillarni inson organizmiga salbiy ta'sirini ilmiy tajribalar yordamida asoslab berishgan. Mavjud salbiy omillarning organizm to'qimasiga ta'sirini bartaraf etish yordamidagina, sog'lomlashtirish, davolash mezonlari samara berishini ilmiy-nazariy isbotlab berishgan.

Kalit so'zlar: ekologiya, gigiena, stomatologiya, kimyoviy unsurlar, fizik omillar, biologik omillar, xavoning ifloslanishi, ok kalamushlarda tajribalar.

Муминова Дилноза РахимовнаТашкентский государственный
медицинский университет**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, СТОМАТОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА****АННОТАЦИЯ**

Всесторонне проанализированы результаты многолетних научных исследований негативного влияния химических, физических и биологических факторов, возникающих в процессе производственной деятельности промышленных предприятий республики, на организм работников и население, проживающее в зоне экологического контроля. Авторы на основе научных экспериментов обосновали негативное воздействие эколого-гигиенических факторов на организм человека. Научно-теоретически доказано, что критерии оздоровления и лечения будут эффективны только при устранении воздействия существующих негативных факторов на ткани организма.

Ключевые слова: экология, гигиена, стоматология, химические элементы, физические факторы, биологические факторы, загрязнение воздуха, эксперименты на белых крысах.

Muminova Dilnoza RaximovnaTashkent State
Medical University**SCIENTIFIC AND PRACTICAL SUBSTANTIATION AND SOLUTION TO PROBLEMS OF ECOLOGICAL SUSTAINABILITY, DENTISTRY, AND HUMAN HEALTH****ANNOTATION**

This article provides a comprehensive analysis of long-term scientific research on the negative impact of chemical, physical, and biological factors arising from the industrial activities of the republic's enterprises on the health of workers and the population living in the environmental control zone. Based on scientific experiments, the authors substantiate the adverse effects of ecological and hygienic factors on the human body. It is scientifically and theoretically proven that health improvement and treatment measures will be effective only when the influence of existing negative factors on body tissues is eliminated.

Keywords: ecology, hygiene, dentistry, chemical elements, physical factors, biological factors, air pollution, experiments on white rats.

Kirish. Xozirgi kunda yuzaga kelgan ekologik muxit inson aklu zakovati bilan yaratilgan ilmiy yutuqlari insoniyat tomonidan tabiiy resurslardan noo'rin foydalanish, realizatsiyasida keskin fan-texnologiya xajmining o'sishi,

turmush farovonligi maqsadida insoniyatning moddiy extiyohlari ma'naviy qarashlaridan ustun kelishi natijasida XXI asrda ekologik barqarorlik kutilmagan muammolarga duch keldi. Takidlanishicha, har kuni Yer qa'ridan 300-500 mln tonna ma'dan qazib olish uchun 30-50 mln. tonna yoqilg'i sarfi; ularning yonishi uchun 60-80 mlrd. m³ havo oksigeni va 1-1,5 mlrd. m³ suv sarflanadi, biroq, olinadigan foydali maxsulot fakatgina 2-3% ni tashkil qilib, qolgan qoldiq ma'danlar sanoat chiqindisi sifatida atrof-muhitni ifloslantirishi taqiqlanayotgan bir vaktida, dunyo axolisining 1,5 mln.ga yakini kuniga to'yib ovqatlanmaydi, 50 mingga yaqin inson ochlik okibatida kunida olamdan o'tadi, 1,2-1,5 mlrd aholi toza ichimlik suvidan mahrum, 2 mlrd kishi elektr energiyasidan maxrum, 1,6 mlrd kishi savodsiz, shuningdek, Yer kurrasidagi xosildorlik 20% ga yukotilgan - g'alla maydonlari aholi jon boshiga 0,23 gektardan 0,11 gektargacha qisqarib, xar yili 20-25 mln. gektar xudud qum bosib cho'lga aylanishi takidlanmokda [3,9,19].

Xozirgi kunda yer kurrasining har gektar xosildor yeriga yiliga 40-50 kg azot, fosfor, kaliy o'g'iti ishlatilishiga karamay, mineral o'g'itlarga extiyoj yiliga 300 mln. Tonnaga; jumladan, azotga 180 mln. t., fosforga – 670-700 mln. t., kaliyga – 70 mln. t., bu ko'rsatkichlar Uzbekiston Respublikasi bo'z tuproqli yerlarga gektariga 150 kg azot, 100 kg fosfor, 75 kg kaliy o'g'iti ishlatilib kelayotganligi (UzResStatistika to'plamida (2008 y. 24) xakikatdir. Aynan, Respublikamiz xududidagi korxonalarda, pestitsidlar; – azot 600.000 t. (1990 y.), 730.000 t. (1995 y.), 954,5 t. (2007 y.), 1 mln 24,1 t. (2008 y.), jumladan; - 825,6 t., - azotli, - 874,9 t., fosforli, - 128,9 t, fosfor aralashma, - 149,2 t., nitrat alalashma va boshka kimyoviy unsurlar ishlab chikarilgan va kursatkichlar yillar davomida kupayib bormokda [1,12,15]. Shu urinda takidlash joyizki, Butun Jaxon Soglikni saklash tashkiloti (BJSST-2020 y.) ma'lumotlari, oxirgi 50 yil davomida insoniyat organizmida patologik jarayonlar yangicha kurinish va yangicha turlarining 1,2 barobarga kupaygani va jarayonning

progressivligi xamda dunyo ekologlari, ekogigienistlari, tibbiyot soxasi tadkikotchilari, kolaversa faol jamo'atchilik vakillari oldiga ekologik strategiya rejaları ishlab chikishi zaruratini takozo kilmokda [5,7,10].

Maksad: Dalillarga asoslangan retrospektiv va prospektiv taxlil natijalari asosida ekogigienik muxitning inson salomatligiga, ayniksa, ogiz bushligi a'zo va tukimalari faoliyatiga salbiy ta'sirini asoslash, kasalliklar profilaktikasi, davosi va reabilitatsiyasini ilmiy, amaliy, tajribalarga tayanib takomillashtir.

Tadkikot ob'ekti va usullari. Birinchi boskichda - soxaga tegishli fanlar va terminologiyalar axamiyatini baxolash; ekologik, gigienik, fiziologik, klinik-stomatologik, morfologik, biokimyoviy, biofizik, genetik, immunologik, toksikologik va jonzotlar ustida tajriba usullarini integrallashgan kompleks taxliliy asoslari.

- Ikkinchi boskichda; Toshkent, Navoi, Fargona viloyati sanitariya epidemiologiya xizmatining (2022-2024 yy.) Fargona neftni kayta ishlash zavodi (FNKZ) – asosiy gurux -1 (A/G-1); Olmalik tog-kon metalurgiya kombinati (OTKMK) asosiy grux 2 (A/G-2) va Navoiy kimyoviy ugitar zavodi (NavKUZ) asosiy gurux -3 (NavKUZ-3) ish urinlari, korxonat atrofi ekologik muxitini baxolash, xamda zavodlar atrofidagi tibbiy sanitariya kismdagi (TSK) korxonat ishchilarining tibbiy xujjatlari taxlil kilish [2,8,20].

- Uchinchi boskichda; 1600 inson; jumladan -1450 ishchi (A/G-1 – 420; A/G-2 – 425 va A/G-3 – 605 ishchi) va 150 ta bevosita ishlab chikarish bilan boglik bulmagan stomatologik yordam uchun poliklinikaga muroja't etganlarning - nazorat guruxi (N/G) (Jadval 1) ogiz bushligi a'zo va tukimalarining xolati klinik, funksional, biokimyoviy, klinik-radiologik xamda klinik-laborator tekshirishlar yordamida baxolandi va tibbiy varakaga kayt etildi.

Jadval 1.

Tadkikot guruxidagi insonlar, yoshi, jinsi va ish staji taksimoti.

№	Yoshi va ish staji	Tadkikotdagilar soni		erkak		Ayol	
		vsego chel.	V %	vsego chel.	V %	Vsego chel.	V %
u mumi	Umumiy	1600	100	1052	65,7	548	35,3
	A/G	1450	90,6	980	67,6	470	32,4
	N/G	150	9,4	72	48,0	78	52,0
Yosh guruxi	20-24 yosh	165	10,3	125	11,9	40	7,3
	25-29 yosh	280	17,5	175	16,6	105	19,2
	30-34 yosh	375	22,3	202	19,2	173	31,5
	35-44 yosh	400	25,0	200	19,0	200	36,5
	45 yosh va kattalar	380	23,75	350	33,3	30	5,5
Ish staj (14,50)	1-5 yil	425	29,3	270	27,5	155	32,9
	6-10 yil	528	36,4	365	37,2	163	34,7
	11-15 yil	385	26,5	250	25,5	135	28,7
	16 yil va kup	112	7,7	95	9,7	17	3,6

Anamnez ma'lumotlari; ob'ektiv va sub'ektiv xolatlar – og'iz bo'shlig'i a'zo va tukimalari klinik, anatomik, morfologik tuzilishlari va xis kilish va sezgilari, shikoyatlari, tish kattik tukimasi karies va nokaries jaroxatlari, parodont tukimasi va ogiz bushligi shillik kavati kasalliklari, tish protezlari mavjudligi va extiyoji baxolandi. Tish kattik tukimasi sezuvchanlik; ogiz bushligi shillik kavatining ogrik va diskriminatsion sezuvchanlik; tildagi ta'm sezish va retseptorlar funksional mobillik; tish kattik tukimasining kariesga rezistentlik, tish emali

va dentini mikrokattikligi; parodont to'qimasi xolati (proby Shillera-Pisareva, RMA), og'iz bo'shlig'i gigienik xolati, parodont to'qimasi kapilyar tomirlar turgunligi xamda aralash sulakning RN-muxit (kallorimetrik usul) urganildi [4,11].

- Turtinchi boskichda; FNKZ, OTKMK va NavKUZ ish urinlarida va korxonat atrofi ekologik zonasidagi gigienik kursatkichlarning yillik xisobotlari taxlili va urtacha kursatkichlarida nisbattan kuprok aniklangan - furfurool, formaldegid, fenola va aseton kabi kimyoviy birikmalarni tirik

organizmga birgalikdagi ta'siri klinik-eksperiment tadkikot yordamida - 120 ok kalamushda 3 xil konsentratsiya darajasida: - yukori konsentratsiya – xar-bir kimyoviy birikmaning ruxsat etilgan me'yordan 5 marta kup mikdorida (1 grupp (1gr.)), furfurola - 50,05 mg/m³, formaldegida – 2,5 mg/m³, fenola – 1,48 mg/m³, asetona – 0,99 mg/m³; ruxsat etilgan me'yor konsentratsiyasi darajasida ((2 grupp (2gr.), - 9,7 mg/m³; - 0,51 mg/m³; - 0,29 mg/m³; - 0,19g/m³ sootv-no); ruxsat etilgan me'yordan (REM) 5 marta kam konsentratsiya mikdorda ((3 grupp 3gr.): - 2,06 mg/m³; - 0,1 mg/m³; - 0,06 mg/m³; - 0,04 mg/m³; - 4 grupp (4 gr.) odatiy muxit, ya'ni kimyoviy omillar bulmagan xavo muxitida surunkali ingalyatsion muxit yaratilib baxolandi [6,14,17]. Tadkikot davomida kalamushlar tana ogirligi, periferik kondagi gemogloblin, eritrotsit, leykotsit, sulfgidril mikdori; kon zardobidagi xolinesteraz faolliigi, ishkoriy fosfatoza, kislotali fosfataza, alaninaminotransferaza (ALT), aspartaminogidrogenaza (AST), jigar fermentlari: - suksinatdegidrogenaza; - gistidaza, eritrotsitlar sorbsion kobilyati 0,5; 1; 2; 3; 4 oy muddatlarda va oylik tiklanish davri bilan baxolab borildi. Klinik-eksperiment oxirida jigarda metabolik faollik, geksenal uyku davri, zardobda molekular peptid mikdori, eritrotsit membranasi utkazuvchanligi urganildi, xamda jigar, og'iz bo'shlig'i shilliq qavati, milk tukimalarining gistomorfologiyasi 4-5 mk. kalinlikda gemotoksilin buyogiga tuyintirilib, MBI-15 da urganildi. Ma'lumotlar natijalari umumiy kabul kilingan statistik usulda – Styudenta mezoniga tayangan Excel MS Office 2013 programmada ishlov berildi [13,16,18].

Natijalar va ularning taxlili. Ma'lumki, ekologiya va gigiena fanlari tabiatni muhofaza qilishda bir-birlarini to'ldirib, tabiiy hududlar ekogigienik noqulay holatlarni oldini oladi, insoniyatni kelib chiqayotgan turli kasalliklardan asrashni o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi. Hozirgi vaqtda Ekologiya; “Sanoat ekologiyasi”, “Kimyo ekologiyasi”, “Biokimyoviy ekologiya”, “Kishloq xo'jalik ekologiyasi”, “Xarbiy ekologiya”, “Psixoeologiya”, “Ijtimoiy ekologiya”, “Inson ekologiyasi” kabi yo'nalishlardan iborat bulib tadqiqot usullariga - tabiatni kuzatish, tajribalar o'tkazish, modellar yaratish, insoniyatni atrof bilan munosabatlaridagi boglikliklarni baxolaydi.

“Gigiena” atamasi va “Sanitariya” so'zlari salomatlik ma'nosida kullaniladi, xamda atrof-muhitdagi mavjudodlar, insonlar sog'ligi, mehnat qobiliyatini o'rganib kelmokda. Inson organizmi uchun “me'yoriy sharoit”ning; muhit, namlik, harakatdagi o'zgarish, havodagi zaharli gaz, chang, uzoq vaqt jismoniy mehnat, zo'riqish va umuman organizm fiziologik jarayonlarini izdan chiqarishiga sababchi omillarni baxolaydi.

Urbanizatsiya - katta sanoat korxonolari, shaxarlar, avtotransport vositalari ko'payishi Yer kurrasi katori - O'zbekistonda xam jadallashdi. BJSST ekspertlari “tibbiy xizmat inson salomatligining atigi 8-10%ni ta'minlashini,

kolgan 20% sogligimiz irsiy omillarga yana 20% atrof-muhitga va 50-52% sog'lom turmush tarziga bog'liq” ekanligini ta'kidlashgan.

Sanitariya epidemiologiya xizmati ma'lumotlari asosida aniqlangan: A/G-1 da o'rtaacha: serovodorod - 10,0 mg/m³ (REM=0,008 mg/m³); benzol - 5,0 mg/m³ (REM=0,1 mg/m³); toluol - 65,0 mg/m³ (REM=0,8 mg/m³); benzin - 105,0 mg/m³ (REM=1,5 mg/m³); fenol - 0,3 mg/m³ (REM=0,003 mg/m³); uglevodorodlar (jami) - 358,0 mg/m³ (REM=0 mg/m³); korxonaning turli nuktalaridagi namunalarda benzol 21%-48%; toluol 15%-33% gacha ruxsat etilgan me'yor kup uchrashi; fakatgina 1-sexda 13 barobar oltingugurt, 2-sexda – 12 barobar benzol, 5-sexda – 4 barobar, 1-sexda – 1,8 barobar benzin ruxsat etilgan me'yordan ortiq uchrashi ma'lum buldi.

A/G-2 ish urinlarida; serovodorod, benzol, fenol, formaldegid turli mikdorlarda uchrashi – ushbu kimyoviy unsurlarning 2-chi xavflilik darajasidanligi, shuningdek, tosh va metall chaqglari, oltingugurt va uksus kislotalar, metanol, tetragidrofuran, formaldegid moddalarining ayrim probalarda REMdan yuqori ekani aniqlangan.

A/G-3 da: NO2, NO3, HCN, Ce2, CH3OH, CO, NAK, MA, MEA, CH2COOH, aseton, ammiak, va bu moddalardan ammiak va SO konsentratsiyasi 1,5-2,0 marta; CH3OH 1,2-1,6 marta; NO2, NH3, SO ayrim probalarda 1,2-1,3 marta ruxsat etilgan me'yor yuqori ekani aniqlandi. A/G-3 da ish urinlari havosida, sulfat kislotasi - urtacha ruxsat etilgan me'yordan 15% namunada, metanol – 6% namunada, furfurol – 8,5% namunada, formaldegid - 4,5% namunada oshgan; sexlarda chang miqdori - 16,9 mg/m³, sulfat kislotali aerazol 1,1 mg/m³ oshgan.

Ishchilar orasida 2022 yil va 2023 yillar davomida VML darajasi dinamikada: - A/G-1 - nafas olish tizimi kasalliklari (- 25,8%; - 29,8% moslikda); ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari (- 12,5%; - 14,3% moslikda); xarakat-mushak tizimi kasalliklari (- 9,8%; - 9,6% ketma-ketlikda), bir vaktida ayollar orasida har 100 ishchiga 2,5-3,2%, MLK yiliga 53,6-59,1 kun; ichak infeksiyasi okibatida - 47 kun, yurakni ishemiyasi okibatida - 27,8 kun, pnevmoniyadan – 22,5 kun, asab kasalliklaridan - 20,5 kunni, homila asoratidan – 20,4 ish kunlari yo'qotilishi aniklandi: - A/G-2 nafas olish tizimi kasalliklari (- 29,3%; - 32,9%); ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari (- 9,8%; - 9,6%); xarakat-mushak tizimi kasalliklari (- 11,2%; - 7,6%) kuzatilishi: A/G-3 da nafas olish a'zolari xastaliklari - 39,6%; xarakat-mushak tizimi kasalliklari 8,1%; buyrak va siydik a'zolari xastaliklari 5,1%; meda-ichak tizimi va jigar kasalliklari 7,2%; boshqa xastalik turlari 5,5% gacha kuzatilib usish tendensiyasi mavjud, A/G-1 dagi kabi MLK uxshash manzara A/G-2 va A/G-3 xam kuzatiladi. Tadkikot guruxidagilar og'iz bo'shlig'i a'zo va tukimalari klinik-stomatologik manzarasi aks etgan (Jadval 2)

Jadval 2.

Stomatologik holati bo'yicha tekshiruvdan o'tganlar yoshi va jinsi bo'yicha.

Tekshiruv guruhlari		FNKZ (A/G-1)		OKMK (A/G-2)		NavKZ (A/G-3)		N/G	
		Soni	M+v % x	Soni	M+v % x	Soni	M+v % x	Soni	M+v % x
Stomatologik patologiyalar									
Karies tarqalishi		390	92,8%	382	89,9%	536	88,6%	99	30,7%
KPU		420	14,8	425	11,6	605	13,2	150	9,6
Shulardan	K	Bir odamga	8,4	Bir odamga	4,6	Bir odamga	7,0	Bir odamga	2,4
	P		3,4		4,0		4,2		4,8
	U		3,0		3,0		2,0		2,4
Nokarioz to'siqlari	PE	58	13,7%	67	15,8%	156	25,8%	17	11,3%
	KN	64	15,2%	75	17,6%	137	22,6%	11	7,7%
	MSh	104	24,8%	69	16,2%	90	14,8%	12	8%

Parodont to'qimalari kasalliklari	TTK	56	13,3%	99	23,3%	114	18,8%	19	12,6%
	Gingivit	75	17,8%	66	15,5%	130	21,5%	13	8,7%
	Parodontit	206	49,1%	223	52,5%	315	52,1%	62	41,3%
Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklari	parodontoz	35	8,3%	35	8,2%	60	9,9%	7	4,7%
	Leykokeratoz	32	7,6%	26	6,1%	61	10,1%	5	3,3%
	Xeylit	35	8,3%	28	6,6%	59	9,7%	6	4,0%
	Leykoplakiya	73	17,4%	62	14,6%	117	19,3%	10	6,7%
Ortopedik to'g'ri holati va tish qatori	Glossit	19	4,5%	18	4,2%	47	7,7%	6	4,0%
	PEY	32	7,6%	38	8,9%	147	24,3%	90	60,0%
	TMP	37	8,8%	40	9,4%	61	10,1%	63	42,3%
	PE	250	59,5%	251	59,1%	342	56,5%	16	10,7%
	NT	151	35,9%	151	35,5%	232	38,3%	15	10,0%

Ilova: Patologik yedirilish-PE; Kimyoviy nekroz-KN; Mexanik shikastlanish-MSh; Tish toshlari va karashlari-TT va TK; Protezga ehtiyoj yo'q-PEY; Tish protezlari mavjudligi-TPM; Protezga ehtiyoj-PE; Noto'g'ri tishlash-NT.

A/G ishchilari kariesga chidamlilik testi (ERT) 4 daraja buyicha baxolandi; 1-daraja - 10 dan 30% gacha, 2-daraja - 30-40%, 3-daraja - 40-50%, 4-daraja - 50% dan ortiq (jadval 3).

Jadval 3.

Tekshirilganlarning funksional ko'rsatkichlari holati.

Tekshirilgan guruhlar	ERT-test	Rezistentlik darajasi	GI (ballarda)	Uchokli deminerali-ya	RN-sulak
FNKZ (O/G-1)	55,1±1,5 ^x	4 ^x	4,9±0,05 ^x	36,8±1,9 ^x	5,2±0,01 ^x
OTKMK (O/G-2)	34,5±1,2 ^x	2 ^x	3,2±0,06 ^x	28,3±1,9 ^x	6,1±0,01 ^x
NavKTZ (O/G-3)	52,9±0,9 ^x	4 ^x	4,9±0,05 ^x	33,4± 2,2 ^x	5,4±0,01 ^x
Nazorat	22,4±1,3	1	1,4±0,03	6,3±1,0	6,8±0,02

Ilova: x – taqqoslashning ishonchligi.

A/G-1 tekshirilganlarning 23,2% tish kariesga bardoshliligi 1- darajada, 21,8% 2-darajada, ko'pchiligi (55%) 3-4 – darajada deb baxolandi. A/G ishchilarining so'lakdagi rN-muxit kislotali tavsifda, N/G shaxslarida esa so'lak rN-muxit - 6,8 kisman ishkoriy muxitni tashkil etadi. Bizning fikrimizcha, so'lakdagi rN-muxit qiymati og'iz bo'shlig'iga kirib kelayotgan havo, kislotaga gazlari, bug'lar, mikrochanglar va furfurool, furan, tetragidrofuran, tetragidrofuril spirti, furil spirti, etil spirti, ksilit, laklar, azot, sopolimerlar, fenolformaldegid smollar, katalizatorlar, ozuqa qo'ziqorinlari, aseton, sulfat kislotaga aerizol, uglevodorodlar va aseton kabi moddalar bilan o'zaro ta'sir natijasida o'zgaradi.

Emal, dentin, sement, soch, qon va so'lakning mikroelement tarkibi neytron aktivatsiya usuli bilan o'rgandik; materiallar har bir A/G dan 20 tish va 12 ta soch, qon va so'lak namunalari to'plandi; nazorat uchun adabiyot ma'lumotlari ishlatildi. Natijalar: (jadval 4), A/G-1 tish emalida kumush (Ag) yo'q, A/G-2 va A/G-3 tish emalida Ag miqdori 1,45±0,02; - 1,88±0,22* me'yorga yaqin. Dentinda, aksincha, A/G-2 va A/G-3 da Ag miqdori yuk, A/G-1 da dentinda Ag miqdori me'yordan 3-4 marta yuqori. Tish sementida Ag miqdori 2 va bir necha yuz martagacha N/G kursatkichdan oshgan. Barcha guruhda tish emalida kalsiy (Ca) miqdori me'yordan yuqori, dentinda Ca miqdori pasayishga moyillik bor, ayniqsa A/G-3 da – 8 marta (4,5±0,91*).

Jadval 4.

Tishlar, so'lak va qondagi mikroelementlar (Ca, Zn, Fe, Ag) miqdori FNKZ xodimlarida

Ob'ekt tahlili	Mikroelementlar	Solishtiruvchi guruh	FNKZ (A/G-1)	OKMK (A/G-2)	NavKZ (A/G)
Emal	Sa ⁺²	25,3±1,48	32,0±0,92*	30,8±1,36	29,5±1,13*
	Zn	185,0±11,3	136,0±16,7*	3763,0±131,0*	5361,0±261,0*
	Fe	32,0±1,41	62,0±0,44*	63,1±0,86*	14,4±0,33*
	Ag	2,2±0,01	-	1,45±0,02	1,88±0,22*
Dentin	Sa ⁺²	36,0±1,6	29,0±1,4*	29,8±1,4	4,5±0,91*
	Zn	368,0±19,4	3780,0±124,0**	3881,0±144,0*	5173,1±98,6*
	Fe	-	3,4±1,68**	-	<1,0
	Ag	0,56±0,01	2,45±0,098	-	-*
Sement	Sa ⁺²	26,0±0,91	0,68±0,041*	24,8±0,84	2,99±0,32*
	Zn	92,0±3,6	28,4±0,42*	3036,2±131,4*	2351,0±49,0*
	Fe	0,1±0,001	1,9±0,44*	471,8±42,1*	0,98±0,01*
	Ag	0,27±0,01	9,0±0,28**	2,4±0,23*	0,51±0,013*
Kon	Sa ⁺² mg/da	10,9±0,71	14,2±1,84	11,2±0,91	12,6±1,15
	Zn	112,0±10,6	86,8±3,5	76,4±3,21*	89,6±4,62*
	Fe	124,0±6,4	102,2±4,08*	96,0±3,19*	100,8±4,84*
	Ag	0,24±0,01	0,19±0,08	0,20±0,01*	0,22±0,08*
Sulak	Sa ⁺² mg/da	8,31±0,29	9,41±0,25	7,72±0,58	8,8±0,58
	Zn	30,8±1,46	36,4±1,94	74,6±3,76*	62,8±2,11*

	Fe	88,4±3,1	84,4±3,44	62,1±2,65	74,6±3,11*
	Ag	0,08±0,004	0,44±0,024*	0,06±0,003	0,09±0,054*
Sochlar	Sa ²⁺ mg/da	1060±174	3480±420*	6080±17,44	5044±8,44
	Zn	225±8,5	210±30	180±4,54	140±4,5
	Fe	18±1,6	44,4±1,8*	48±1,64	38,4±1,45
	Ag	0,04±0,06	1,8±0,23	4,88±0,98	1,48±0,44

Eslatma: * - P<0,05 nazorat guruhining natijalariga nisbatan ishonchlilik.

A/G-1 va A/G-2 da tish emalida temir (Fe) miqdori N/G nisbatan 2 baravar yuqori, A/G-3 da esa teskari, ya'ni qariyb 2,5 baravar past bo'lgan. Me'yorda dentin tarkibida temir (Fe) odatda aniqlanmaydi, ammo bizning tadqiqotda A/G-1 dentinda u katta miqdorda (3,4±1,68**) mavjud. Tish sementida Fe miqdori A/G-1 da N/G dan 18 baravar, A/G-2 da qariyb 450 baravar, A/G-3 da esa 8 baravar yuqori bo'lgan. A/G-1 tish emalida sink (Zn) miqdori N/G dan 1,4 baravar past, A/G-2 da 20 baravar, A/G-3 da esa 37-40 baravar yuqori bo'lgan. Tadqiqotlarda aniqlangan mikroelement spektr natijalari tishlarning mikroelementlar miqdori va sifatidagi farqlar mavjud ekanligini ko'rsatadi, bu ehtimol, turli ishlab chiqarish muhitlarining ta'siri bilan bog'liq.

Qonda barcha A/G ishchilarda Sa miqdori N/G ga nisbatan (R>0,05) oshgan va yuqori chegarada bo'lgan; so'lakda Sa miqdori A/G-2 da biroz kamaygan, A/G-1 va -3 da sezilarli darajada oshgan. Qon va so'lakdagi Fe miqdori barcha A/G da N/G guruhiga nisbatan (R<0,05) kamaygan.

Shuningdek, A/G-1, 2 va 3da ishlayotgan shaxslarda kislotali fosfataza faoliyatining oshishi (27,1±1,3; 29,6±1,2; 21,2±1,4) N/G dan (26,8±1,2) (R<0,01) yuqori bo'lgani aniqlangan. Bu lizosomal membranalarining destabilizatsiyasi va so'lak rN-muxitning kislotaga tomonga siljishi bilan bog'liq. Ishkoriy

fosfataza faoliyatining pasayishi (6,2±0,61; 6,4±0,72; 7,2±0,54) N/Gdan (9,1±0,88) (R<0,01) past bo'lishi so'lakning kislotaga bilan boyishida aks etadi. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holda, A/G ishchilarning fermentativ spektr o'zgarishi asosan ishlab chiqarishdagi zararli omillar ta'siri bilan bog'liq deb xulosa qilishga asos yetarlidir. Dastlabki tadqiqot natijalari tahlil, sanoat korxonalarida ishlayotgan A/G xodimlar kasbiy zararli omillar ta'sirida bulishi okibatida, ta'm sezish analizatori faoliyati buzilishi, so'lak rN-muxitining salbiy uzgarishi, og'iz bo'shlig'ining GI, PI va RMA kursatkichlaridagi salbiy xolatlar, tish qattiq to'qimasi mikrokattikligi, rezistentlikning pasayishi, ogiz bushligi shillik kavati va parodont to'qimasiagi salbiy klinik holatlar tez-tez, kup miqdorda va ogirrok shakllarda N/G ga nisbatan kuzatilishini tasdiklaydi. Ayni vaktida salbiy uzgarishlar ishchilar staji ortishi, ish urinlaridagi ekogigienik muxitning yomonlashib borishi bilan uzviy bog'liklikda kechishi kuzatildi.

Yukorida keltirilgandek, su'iy yaratilgan muxitdagi surunkali zaxarlash - tajriba guruhlaridagi oq kalamushlarni dastlab juda xavotirli harakati bilan, 2-3 kun o'tgach, xavotir susayishi, og'ir bo'lib, oziq-ovqatni majburiy iste'mol qilishi va faqat tajriba boshlanganidan 2 hafta o'tgach, holat me'yolashuvini kursatdi.

1-rasm. 1-gruppa hayvonlarida yuz shillik qavati. Tomirlarning kengayishi va ularning qon bilan to'lishishi, tolalarning qo'pollashishi, o'choqli limfogistiotsitar infiltratsiya. Gematoksilin va eozin. Kattalashtirish 200 marta.

Natijalar. A/G-1 va 3 dagi korxonalar ish urinlaridagi yetakchi noqulay omillar - fenol, formaldegid, furfural, benzol, vodorod sulfidi, natriy gipoxlorit; A/G-2 da esa sulfat kislotaga, benzol, tosh va metall changlari, sirka kislotasi, tetragidrofurandan iborat bulib ishchilar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayni ishlab chiqarish korxonalarida ish urinlari xavosidagi kimyoviy moddalarning kompleks yigindisi, ularning 1- va 2- zaxarlilik darajasidagi kimyoviy unsurlarga aylanishiga sabab buladi, shuningdek xavodagi namlik, xavo tarkibidagi biologik, fizik unsurlarning kushilishi ishchilar organizmidagi salbiy jarayonlarni shakllanishiga sabab buladi.

Shunday kilib, yukorida nomlari keltirilgan FNKIZ, OTKMZ va NavKTZ ishchilari orasida stomatologik kasalliklar kursatkichi o'rtacha; karies tarkalganligi - 90,43%; karies usish kursatkichi - 0,89; kimyoviy nekroz - 18,43%; patologik yedirilish - 33,2%; emal mexanik shikastlanishi - 19,9%; tishlar va tish katori nuksonlari - 18,5%; parodont kasalliklari - 74,7%; ogiz bushligi shillik kavati kasalliklari - 38,7%; tish katori protezlariga extiyoj - 58,4%; - chakka-pastki jag bugimi patologiyalari - 36,6% kuzatilib, tadkikotdagi N/G insonlar orasidagi kursatkichlardan 1,5 martadan - 5,5 martagacha yukori kursatkichlarni sanab utishimiz axamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Agzamxujayev S.C., Baybekova E.M., Bobojonov A.C. Действие ингаляционной затравки с сочетанием фурфурола, формальдегида, фенола и ацетона на слизистой оболочки десны крыс, Журнал «Проблемы стоматологии» №4. С.19-22. Казахстан-2002 г.

2. Агзамхужаев С.С., Гаффоров С.А. Заболевания слизистой оболочки полости рта у рабочих предприятий химической промышленности Ферганской области, «Стоматология» Среднеазиатский научно-практический журнал, №1-2 С.18-20. Ташкент-2002 г.
3. Атабаев Ш.Т., Олимов С.Ш. Экологическая стабильность, стоматология и здоровье человека. Руководства для педогогов, медиков, экологов, клиничес. ординаторов ВУЗов. Редакция «Академнашр» 330 с. Ташкент-2014.
4. Бакаев Ж.Н., Гаффоров С.А. Состояние слизистой оболочки полости рта и ткани пародонта у учащихся средних школ города Бухары. «Вестник КазНМУ» №4. 584-588 с. 2019. Алматы <https://kaznmu.edu.kz/press/>.
5. Бакаев Ж.Н., Гаффоров С.А. Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари - патологик аспекти ва профилактика асослари, Stomatologiya №4 (77). 75-79 с. 2019. Ташкент <https://inlibrary.uz/index.php/stomatologiya>
6. Байбекова Э.М., Агзамхужаев С.С. Влияние хронической затравки комплекса препаратов (фурфурол, формальдегид фенол и ацетон) при различных уровнях концентрации на состояние слизистой оболочки щеки, «Стоматология» Среднеазиатский научно-практический журнал. №3-4. С.16-18. Ташкент-2002 г.
7. Бекметов.М.В., Агзамхужаев С.С., Жуматов У.Ж. Профессиональное заболевание слизистой оболочки полости рта и губ. Монография. Редакция Абу Али ибн Сино. 335 с, Ташкент-2004.
8. Гаффоров С.А. Современные принципы лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта у рабочих химической промышленности. Информационное письмо утверждён МинЗдрав РУз от25.10.2003г. и РОНМИ ГНМБ №0116. 05.11.2003г). Ташкент-2003.
9. Гиёсова Н.А., Гаффоров С.А. Экологик барқарорлик, стоматология ва инсон саломатлиги муаммолари, Integrative dentistry and maxillofacial surgery Vol 2, Iss 1. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2023.2.1.028>
10. Идиев Г.Э., Ризаев Ж.А. Заболевания - слизистая оболочка полости рта и губы. Учебное литература для медицинских ВУЗов. Редакция Нац. Энцик-я Узбекистана. 396 с. Ташкент-2008.
11. Иноятов А.Ш., Шарапов С.Г. Анализ частоты врожденных расщелин верхней губы и неба в неблагоприятных экологических условиях Наваинской области, Журнал «Проблеми еколоііта меіцини» - Том 14. №3-4 С. 6-8. Украина-2010.
12. Жолудев С.Е., Назаров У.К. Обоснование использования кобальтохромового сплава с заготовками в виде гранул для протезирования лиц, проживающих и работающих в экологических неблагоприятных условиях. «Вятский медицинский вестник» № 4(64), 60-65 с. 2019. Россия. <https://vyatmedvestnik.ru/index.php/vmv>.
13. Ибрагимова Ф.И., Гаффоров С.А. Клинико-биохимическое обоснование течения и лечения заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта у рабочих производства синтетических моющих и чистящих средств. «Медицинский журнал Узбекистана». №4. 45-50 с. 2019. Ташкент. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/medical>.
14. Идиев Г.Э., Гаффоров С.А. Заболевания слизистой оболочки полости рта у рабочих работающих в некоторых отраслях химического производства Республики Узбекистан, 4-междунар. медиц. конгресс студентов и молод. ученый. матер. конг-са. Тернополь. С. 332. 21-23-май. Украина-2002.
15. Исаков О.И., Назаров У.К., Саидов А.А. Рахимов Ф.Э. Влияние смеси фурфурола, формальдегида, фенола и ацетона на слизистые оболочки полости рта и печени в экспериментальных условиях, Сбор.статей науч-пракконфер. «Роль национального идеология для воспи-я молодежи» С. 98-101. Ташкент-2010.
16. Мамедова Ф.М., Гаффоров С.А. Влияние физических, химических, микробиологических факторов и естественной хлопковой пыли на слизистую оболочку ротовой полости у рабочих красильноотбеливающего цеха, «Стоматология» Среднеазиатский научно-практический журнал N4/99/6 С.6-8. Ташкент-99.
17. Мамедова Ф.М., Гаффоров С.А. Заболевания слизистой оболочка полости рта у рабочих современного текстильного производства, Акт.проблемы совр. стома-и. Матер.респ. науч-прак. конф. С. 38-40. Бухара 1997.
18. Назаров У.К., Джумаев З.Ф., Мусаев Ш.Ш., Гаффорова С.С. Методики определения биосовместимых металлических сплавов для профилактики гальванозов у лиц, проживающих в экологически неблагоприятных условиях, Integrative dentistry and maxillofacial surgery Volume 2, Issue 1, 2023,
19. Олимов С.Ш., Ахмадалиев Н.Н., Гаффорова С.С. Влияние экологических факторов на состояние тканей пародонта у школьников, Сбор.материалы 15-Международ. конфер. “Экология и развитие общества” С. 182-184. Россия. 2014 г.
20. Олимов С.Ш., Идиев Г.Э. Характерные заболевания слизистой оболочки полости рта встречающиеся у рабочих Мубаракского газоконденсатного завода. Журнал «Теоретической и клинической медицины» №1. С.123-125. Ташкент-2007.

Tadqiqot UZ

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000